

ISTIQLOLDAN KEYINGI O‘ZBEK NASRIDA TASAVVUF ALLOMALARI OBRAZINING YARATILISHI

Buriyeva Shaxnoza Alisher qizi

Termiz, O‘zbekiston.

+99894 894 01 19

sh.b.alisherovna@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada istiqoldan keyingi o‘zbek nasrida ro‘y bergan ijodiy yangilanish, shu bilan birga, islom olami vakillari hamda tasavvuf allomalari haqida yaratilgan asarlar, ilmiy izlanishlar haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, shayxlar, so‘fiylar, g‘ayb ilmi, mentalitet, orifiy, diniy-ma‘rifiy qissa.

Mustaqillik tom ma‘noda hayotning barcha jabhalariga erkinlik va hurriyat olib keldi. Ko‘pgina sohalar singari o‘zbek adabiyotida ham ko‘p o‘zgarishlar ro‘y berdi. Badiiy ijodda ma‘naviy, estetik omillarning takomillashuvi yangicha qarashlarga zamin yaratdi. So‘z san‘ati – badiiy adabiyotning barcha janrlarida olam-u odamni tadqiq etishdagi teranlik chuqurlashdi. Yozuvchi va adiblarning qadrlanishi, ularga ijod uchun yetarli sharoit yaratilishi, muhimi hurfikrlilik imkoni tug‘ilishi ijobiy samarasini berdi. Davlatimiz tomonidan san‘at va adabiyotga ayricha e‘tibor berilishi ijod ahlini yanada ilhomlantirdi.

Yurtimizda istiqlolning dastlabki yillaridayoq tasavvuf va unga aloqador mavzularda bir qator yangiliklar, ilmiy izlanishlar olib borildi. Jumladan, mustaqillikdan so‘ng tasavvuf allomalari va ularning ilmiy merosiga yuksak hurmat va ehtirom ko‘rsatildi. Xususan, 1993-yilda Xoja Bahouddin Naqshbandning 675-yillik yubileyi, 2003-yilda Xoja Abdulholiq G‘ijduvoniyni 910-yilligi, 2004-yilda Xoja Ahror Valiyni 600-yillik yubileyi keng nishonlandi. Bundan tashqari, 2008-yildan e‘tiboran “Naqshbandiya” ilmiy-irfoniy jurnal nashr etilib kelinmoqda. Shuningdek, tasavvuf allomalarining hayoti va faoliyatiga doir asarlar tarjima qilinmoqda. Jumladan, 1991-yil Xoja Ahmad Yassaviyni “Hikmatlar” to‘plami, 1993-yilda Xoja Bahouddin Naqshband hayot yo‘li va ma‘rifiy merosini

yoritishga bag'ishlangan Muhammad Boqir ibn Muhammad Alining "Maqomati Xoja Bahouddin Naqshband" asari, 2003-yilda Hakim Termiziyning "Manozil ul-ibod min al-iboda" asari, 2004-yilda Xoja Ahror Valiyning to'rt asari jamlanib, "Tabarruk risolalar" to'plami ostida nashr etildi.

Shuningdek, I.Haqqulovning "O'zbek tasavvuf she'riyatining shakllanishi va taraqqiyoti (g'oyaviylik, izdoshlik, obrazlar olami)" (1995), A.Abduqodirovning "Tasavvuf va Alisher Navoiy ijodiyoti (Vahdat ul-vujud problemi bo'yicha)", K.Mullaxo'jayevning "Alisher Navoiy g'azaliyotida tasavvufiy timsol va badiiy san'atlar uyg'unligi ("Badoye ul-bidoya" asosida)" doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarida tasavvuf ta'limotidagi badiiy nafosat, she'riy san'at, ramz va ishoralar xalqimiz uchun ilmiy asosda sharhlanib soddalashtirilgan holda taqdim etilgan. O'zbek nasrida shayxlar, so'fiylar va tariqat egalari obrazi bir qancha badiiy asarlarda uchraydi. Bu jarayon, ayniqsa, istiqlol davri adabiyotida yozilgan diniy mavzudagi asarlarda ko'zga tashlanadi. Jumladan, Sa'dulla Siyoyevning "Ahmad Yassaviy" romani, Abdumutal Abdullayevning "Hazrati Attor" ma'rifiy qissasi, Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" diniy-ma'rifiy qissasi, E.Samandarning "Pahlavon Mahmud Puryoyvaliy", K.Ikromovning "Mahmud dorboz" qissalarida qahramonlar tasavvuf kishisi, o'ziga xos g'ayb ilmi sohibi sifatida tasvirlangan.

Istiqlol davri o'zbek nasrida yangi uslubiy yo'nalishlar va janr shakllarining rivoji uchun imkon bergan quyidagi alohida omillarni ta'kidlash lozim:

1. Ijtimoiy-siyosiy tuzumning va davlatchilik shaklining o'zgarishi erkin ijod qilish imkonini berdi. Badiiy ijod uchun qo'yilgan qandaydir majburiy va ixtiyoriy cheklovlar yo'q qilindi. Istiqlol davri o'z nasrinining tarixini yaratishga kirishdi
2. O'lis va yaqin milliy tarix, diniy e'tiqod, tasavvuf vakillari, ulug' allomalar, asossiz qoralarga avliyolar qismati, azaliy urf-odatlar yozuvchi ko'nglidan kechayotgan po'rtanalar orqali nasrga ko'chirib hayotga olib kirish imkoni paydo bo'ldi.
3. Adabiyotga xususan nasrga yangi zamon ruhi kirib keldi. Erkin va hur hamda ozod vatanga muhabbat mavzusi etakchi g'oyaga aylandi. Millatni uyg'otish va shu g'oya atrofida jiplashtirish, kitobxonni halollik, poklik, jasurlik, fidoiylikka undash, falsafiy fikrlashga o'rgatish, ajdodlarga munosib avlod bo'lishga targ'ib qilish orqali bosh maqsadga

aylandi.

Adabiyotimizda Istiqlol davri o‘zbek nasri estetik atama sifatida o‘tgan asrning 90-yillarida vujudga keldi. Istiqlol davri o‘zbek nasri Jadidchilik davrida rivojlangan romanchilikning mantiqiy davomchisi va uzviy merosxo‘ri sifatida vujudga keldi. Jadidchilik davrida romanchilikni ya‘ni nasriy asarlarni olib kirgan va boshlab bergan Abdulla Qodiriy bo‘lsa uning tom ma‘noda rivoj topishi Istiqlol davriga to‘g‘ri keldi. Istiqlol davri nasri mustaqillik davri boshlangandan to bugunga qadar adabiy jarayonning eng zalvorli va og‘ir karvon turidir. Istiqlol davri nasrida O‘tkir Hoshimov, Shukur Xolmirzayev, Omon Muxtor, Muhammad Ali, Tohir Malik, Tog‘ay Murod, Murod Muhammad Do‘st, Asad Dilmurod, Normurod Norqobilov, Xurshid Do‘stmuhammad, Ahmad A‘zam, Nazar Eshonqul, Ulug‘bek Hamdam, Luqmon Bo‘rixon, Zulfiya Qurolboy qizi va boshqa ko‘plab ijodkorlarning o‘ziga xos va mos hamda yetuk asarlari bilan milliy nasr taraqqiyotini, qon tomirini taminlamoqda. Ijodiy tajribalar qilish, kutilgan va kutilmagan sara tasvir yo‘sinlarini qo‘llash, badiiy ifodaning kashf etilmagan yangi tamoyillaridan foydalanish Istiqlol nasrining bu bosqichi uchun yetakchi va asosiy xususiyatdir.

Mustaqillikdan so‘ng adabiyotning yana bir eng muhim bo‘lgan xususiyati ijodkor tafakkuri millat mentalitetiga umuman to‘g‘ri kelmaydigan mafkuradan batamom ozod bo‘ldi. Aynan shu davrda sobiq tuzum davrida ta‘qiqlangan Qur‘on, Hadis va boshqa diniy muqaddas kitoblarimiz xalqimizga qaytti. Qolaversa, nasrda mavzu tanlash va uni ifoda etish erkinligi berildi. Ijodkor qachonki o‘zi mustaqil mazuni ifoda eta olsa, shunda mukammal asar yarata oladi. Istiqlol davri nasrida mustaqillik bergan ulug‘ ne‘mat- ozod taffakkur mevasi bo‘lgan asarlar nasrda dunyoga keldi. Albatta bu asarlar an‘analardan uzilgan holda emas balki, ularning davomchisi o‘laroq maydonga keldi. Yozuvchi nasrda erkin badiiy tafakkur mahsuli markazida o‘zini namoyon qilayotgani eng katta yutuqlardan hisoblanadi. Istiqlol davrida ijodkor o‘z nuqtayi nazarini qadimdan sharq adabiyotda ma‘lum bo‘lgan Insonga , uning yuragi qalbiga qaratgan.[1,12]

Bo‘layotgan voqea va hodisalarni azaldan davom etayotgan bayonchilik yo‘li bilan emas, ayni paytda, insoniy va zamoniy mezonlarga suyangan holda majoz vositasida ham qog‘ozga tushirib san‘at mahsuliga aylantirmoqda. Bugungi istiqolol davri o‘zbek nasrining

umumiy manzaralari nafaqat oddiy o‘quvchilarni, umuman sohaning eng talabchan tanqidchilarini ham xursand qiladi. Negaki, nihoyatda xilma-xillik, ya’ni adabiyotdagi turfa yo‘nalishlar o‘zaro hamjihatlikka intiladi. Shular jumlasidan nasr ham xuddi shunday. Nasrda ijodkor Umidbaxshlik-ijodkorning erkin, ozod tafakkurini olib kirdi.[1,15]

Shuningdek, istiqlol davrida islom olami vakillari haqida bir qancha asarlar yozilib o‘rganildi. Bu haqda Ibrohim Haqqul o‘zining “O‘zbek tasavvufiy she’riyatining o‘rganilish muammolari” nomli maqolasida bir qancha mulohazalarini bayon etadi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqotlar, izlanishlar natijasida Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Farididdin Attor, Pahlavon Mahmud kabi tasavvuf allomalari obrazi yaratildi. Hozirgi o‘zbek adabiyotida tasavvuf va uning mohiyatini sodda va tushunarli tarzda tasavvuf kishilarning hayoti bilan bog‘liq voqealar, manoqiblar orqali tasvirlash tariqat adabiyotini tushunishga yordam berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Haqqul.I O‘zbek tasavvuf she’riyatining shakllanishi va taraqqiyoti.-T.:1995.126-b
- 2.Haqqul.I.O‘zbek tasavvufiy she’riyatining o‘rganilish muammolari.www.kh-davron.uz
3. Komilov.N.Tasavvuf.-T.:”Movarounnahr”.2009.-447 b
- 4.Karomatov X. Qur’on va o‘zbek adabiyoti. - T.: Fan. 1993.-281 b
- 5.Homidiy.H.Tasavvuf allomalari.”Sharq”.:Toshkent-2004. Muqaddima.-208 b
- 6.Omanova M. Istiqlol davri o‘zbek romanlarida shayx valiyalar obrazining badiiy talqinlari. Filol. fan. b. fals. dok. diss... avtoref. – Jizzax, 2022.
- 7.Raimova S. Mustaqillik davri o‘zbek she’riyatida diniy-ma’rifiy mavzuning badiiy talqini. Filol. fan. b. fals. dok. diss... . – Toshkent, 2021
- 8.<https://kh-davron.uz>
- 9.<https://xs.uz>
- 10.[https:// Forum.Ziyouz.com](https://Forum.Ziyouz.com)
- 11.<https://teletype.in>
- 12.<https://saviya.uz>
- 13.www.ziyouz.net
- 14.<https://kitob.uz>